

Eseul în labirintul docimologiei: problemă și soluții

CZU 37.091 |

Tatiana **CARTELEANU**

dr., formatoare, Centrul Educațional PRO DIDACTICA

Rezumat: Deoarece, la majoritatea disciplinelor studiate în liceu, eseul este o probă de evaluare recomandată în procesul învățării și evaluării, iar la unele – și pentru evaluarea de certificare, articolul se referă la pașii pe care îi parcurge profesorul – indiferent de aria curriculară și disciplina predată – pentru a conceptualiza și a desfășura evaluarea sumativă cu o singură probă scrisă – eseul. Tipologia eseului solicitat

nu este pe atât de relevantă pe cât sunt decisive circumstanțele desfășurării probei de evaluare și formularea sarcinii didactice. Este examinată racordarea la exigențele curriculare, se comentează structura obligatorie a itemului-sarcină și sunt ilustrate alternativele pentru Ce? Cât? Cum? în formularea propusă elevilor. Pe parcurs, se aduc exemple din manualele în vigoare și din programele de examen la disciplinele de bacalaureat. Este examinată variabilitatea formulelor-titluri de eseuri, precum și alternarea între „obligatoriu” și „opțional” în tratarea subiectului propus.

Cuvinte-cheie: docimologie, evaluare sumativă, curriculum, eseu, tipologie, sarcină didactică, parametri.

Abstract: Since for most subjects taught at the Lyceum stage the essay is a recommended learning and assessment task, and even, for some subjects, one used for certification exams, our article examines the steps a teacher takes (regardless of curricular area and subject) in order to conceptualize and develop summative assessments based on a single task: the essay. The typology of the targeted essay is not that relevant; what matters are the circumstances in which assessment takes place and the way the didactic task is formulated. We examine the alignment to curricular demands, comment on the mandatory structure of the task item, and illustrate the alternatives for the What? How much? How? dimensions, as proposed to the students. We also quote numerous examples from current textbooks and examination programs for the Bacalaureate. Another aspect of our study is examining the variability of essay title formulae, as well as the alternation between the mandatory and the optional in one's treatment of the proposed essay subject.

Keywords: docimology, summative assessment, curriculum, essay, typology, didactic task, parameters.

Datele problemei¹: Să presupunem că profesorul a optat pentru eseu, ca singura probă de evaluare la încheierea unității de învățare, și opțiunea respectivă nu exclude utilizarea manualelor și a auxiliarelor didactice care propun variante de teme. Elevii au fost anunțați despre o asemenea perspectivă la prima oră a unității. Întrucât nu mai există ezitare în privința produsului scontat, urmează câțiva pași în direcția elaborării sarcinii și a baremului de evaluare.

I. Alegerea procedurii de evaluare: temă de casă sau lucrare în clasă?

¹ Notă: Prezentul articol vizează situațiile didactice în care profesorul are parte de elevi ce vin la școală să învețe, îndeosebi să-și dezvolte inteligența nativă, adică să învețe a gândi și a-și exprima ideile, oral și în scris. Nu avem soluții pentru situațiile când elevii au doar obiectivul de a prezenta o lucrare solicitată și a primi un calificativ, fără a depune eforturi intelectuale la elaborarea ei.

Preponderent, lucrarea scrisă în sala de clasă într-un interval limitat de timp este o repetiție pentru ulterioare evaluări similare și, mai ales, pentru examenul de certificare la disciplinele care au în arsenal itemi ce solicită elaborarea unui eseu. Dar decizia în favoarea temei de casă este posibilă în situațiile când profesorul optează pentru o evaluare cât mai autentică a competenței de comunicare și eseu va deveni o probă la care elevul lucrează în afara orelor pe parcursul unității de învățare, acumulând metodic informații și idei. Atunci redactarea unui eseu, cu toate materialele accesibile și la îndemână, nu neapărat trebuie monitorizată îndeaproape. Hotărârea de a solicita un eseu elaborat acasă este deosebit de rodnică, dacă fiecare elev are un subiect propriu sau o variantă de formulare parțial diferită de a colegilor, iar pe durata unității profesorul a rezervat timp pentru consultații, prezentări intermediare ale procesului de lucru și schimb de opinii. În același timp, pentru ca proba de evaluare să fie echitabilă, produsele solicitate și criteriile de evaluare ar trebui să fie identice. De exemplu, eseu redactat la încheierea studiului monografic al creației lui Lucian Blaga în clasa a XII-a le lasă elevilor libertatea alegerii aforismului și a poeziilor la care se va face referință și, astfel, fiecare dintre cei evaluați ar putea redacta un eseu total diferit de al colegilor, iar profesorul va avea posibilitatea să le aprecieze originalitatea:

[Cum?] Pornind de la un aforism al lui Lucian Blaga, [Ce?] elaborează un eseu argumentativ de [Cât?] 1,5-2 pagini, [Cum?] în care să vorbești despre poezie ca o stare, un mod de a fi pentru acest poet [1, p.169].

II. Precizarea circumstanțelor de desfășurare a probei: cu sau fără acces la surse?

Pentru varianta „temă de casă”, nu se discută despre accesul la orice surse; se discută doar despre onestitate, corectitudine și participarea la propria formare intelectuală, dar se mizează pe capacitatea elevului de liceu de a utiliza informația existentă în scopul elaborării unui text original la subiectul enunțat. Sursele permise pot fi anumite texte sau documente de reper (pe aria curriculară *educația socioumanistică: istorie, geografie, educație pentru societate*); textele literare și cele metaliterare studiate sau scrierile autorului pe care îl vizează proba de evaluare, dacă elevii vor avea nevoie de ele pentru elaborarea lucrării (pe aria curriculară *Limbă și comunicare: limba și literatura română, literatura universală, limba străină, limbile minorităților naționale*); lucrări de natură științifică, cum ar fi enciclopediile, cărțile și revistele de popularizare a științei (pe aria curriculară *Matematică și științe: matematica, chimia, fizica,*

biologia, informatica). Izvoarele din care se inspiră sau orientările de care se ghidează cel ce scrie pot fi atât sugerate de către profesor, cât și identificate personal de către elev, iar măiestria de a-și pune în valoare sursele se cizează cu anii și doar exersând: de la priceperea de a cita și de la iscusința de a face referințe la virtuozitatea rezumatului, de la meticulozitatea analizei la eleganța sintezei concise și laconice.

Pentru varianta „temă în clasă”, lucrurile trebuie elucidate din start și clarificate în detaliu:

A. se va scrie în condiții „sterile”, doar cu o foaie de rezervă pentru maculator,

sau

B. sunt admise anumite facilități, cum ar fi:

- (a) cu cartea deschisă (ce cărți anume!);
- (b) cu portofoliul propriu, recurgând la agenda de lectură sau la caietele de lucru;
- (c) cu utilizarea unui document de reper sau a hârtilor;
- (d) cu acces la rețeaua internet;
- (e) cu dicționarul (explicativ, bilingv, ortografic² etc.).

Bunăoară, pentru a redacta un eseu cu adevărat valoros și temeinic la subiectul propus mai jos, elevul ar trebui să aibă acces la cele două texte blagiene vizate de sarcină, chiar dacă există certitudinea că textele au fost deja analizate și îi sunt cunoscute, dar posibilitatea de a apela la texte metaliterare dedicate operei lui Lucian Blaga va fi eliminată:

Redactează, în baza celor două texte (*Sufletul satului și Satul minunilor*), un eseu nestructurat cu titlul *Satul, spațiul-matrice al spiritualității românești* [1, p. 153].

Redactarea unui eseu la istorie, în cadrul examenului de bacalaureat, impune consultarea unor surse incluse în conținutul probei:

Utilizează sursele [se oferă 4 fragmente de text – n.n.] și cunoștințele obținute anterior pentru a redacta, în o pagină, un eseu la tema: *Congresul de la Viena a instaurat „un sistem al păcii” sau a creat „jandarmul Europei”?* [6, p. 29].

III. Specificarea tipului de eseu

Decizia în privința tipului de eseu solicitat –

- 2 Experiența noastră de predare la liceu arată că prezența dicționarului pe masa elevului nu modifică semnificativ punctajul acumulat pentru corectitudine: problema e ca elevul să-și pună întrebarea „Cum se scrie corect acest cuvânt?” sau să știe a aborda regulile din articolul introductiv al dicționarului. Situația este identică și în raport cu regulile de punctuație.

structurat, semistrukturat sau nestructurat [3, p. 50] – îi aparține profesorului și nu poate fi lăsată pe seama fiecărui elev, cel puțin pentru că atunci cei evaluați nu se vor afla în condiții similare și lucrările lor nu vor mai fi comparabile. Atestăm frecvent utilizarea termenului de **eseu** fără vreo specificare, ceea ce s-ar părea că simplifică sarcina dată elevului, deși, de fapt, doar coboară ștacheta exigențelor față de produsul final. Totuși unele formulări vin cu înlesniri pentru cel care scrie, indicând doar tema și volumul, dar trecând sub tăcere tipologia didactico-docimologică a eseului solicitat: *Scrieți un minieseu; Elaborați un succint eseu; Redactați un eseu de 12 enunțuri* etc. La această etapă de conceptualizare a probei de evaluare profesorul decide dacă stipulează o structură obligatorie care va fi reflectată în baremul de evaluare sau doar oferă un algoritm de urmat, ori fixează anumiți parametri orientativi care se cuvine să fie punctați în procesul scrierii. În asemenea situații, se precizează că „ordinea încadrării parametrilor în text este la alegere, dar fiecare va începe din alineat”. Este mai simplu dacă pentru elevi a devenit operațională structura eseului solicitat și ei realizează diferența dintre eseu argumentativ și cel reflexiv-meditativ sau de sinteză, dar pentru evaluator este cu atât mai facil să verifice și să aprecieze lucrările cu cât mai limpede a fost formulată sarcina și au fost stipulați parametrii care vor fi luați în calcul la aplicarea baremului.

În manualele de limba și literatura română pentru liceu sintagmele cu regentul „eseu” vizează diferite aspecte ale lucrării solicitate:

- (1) **tipul:** *eseu argumentativ* [1, p. 31, p. 169]; *eseu metaliterar* [1, p. 104, p. 142]; *eseu structurat* [1, p. 223]; *eseu nestructurat* [2, p. 13, p. 24, p. 33; 1, p. 17, p. 59, p. 153, p. 180, p. 246, p. 256, p. 261, p. 354.]; *eseu liber* [1, p. 35; p. 233]; *eseu personalizat* [1, p. 91; p. 252]; *eseu poetic* (3, p. 223);
- (2) **tematica:** *eseu cu tema...* [2, p. 63, p. 71; 1, p. 20]; *eseu pe una dintre temele...* [1, p. 25]; *eseu despre...* [1, p. 248]; *eseu cu titlul...* [1, p. 69];
- (3) **volumul,** limita de întindere: *microeseu* [3, p. 41; p. 206; p. 211; p. 222]; *eseu succint* [1, p. 49]; *eseu de o pagină* [1, p. 81, p. 129]; *eseu de 1-2 pagini* [1, p. 149]; *eseu pe 1,5-2 pagini A4* [1, p. 237].

Desigur, ar fi perfect dacă în fiecare formulare de sarcină, pe lângă subiectul eseului (care nu poate lipsi), să fie indicat și tipul, și limita de întindere, dar deseori cerințele lipsesc și decizia cu privire la aspectele care nu au fost stipulate rămâne pe seama celui evaluat. Aceasta ar însemna că, în formularea sarcinii nefiind specificat **tipul** eseului, elevul este liber să aleagă singur ce fel de eseu scrie; dacă nu a fost limitat **volumul**, elevul

nu poate fi nici depunctat pentru un eseu lapidar, nici supraapreciat pentru unul extins și baremul nu va lua în calcul volumul textului elaborat. Fac excepție sarcinile care spun „Redactează, în spațiul rezervat, un eseu...”. În același timp, noțiunile de *microeseu*, *minieseu* sau *eseu succint* sunt greu de discriminat și pentru cel care scrie, și pentru cel care verifică: cinstit, asemenea lucrări trebuie să renunțe la una dintre caracteristici și, de regulă, se neutralizează, dacă nu chiar se anihilează esența „eseului” și se ține cont doar de ceea ce vor să spună prefixoidele „micro” sau „mini”.

Dezvoltă, într-un **eseu nestructurat de două pagini**, o idee poetică la care aderi, în mod prioritar, și pe care s-o raportezi la constatările aceluiași poet (Grigore Vieru, n.n.):

☞ *Lacrima iubirii nu este altceva decât starea ce păstrează frumusețea omului.*

☞ *Sunt om, pot iubi, deci pot totul* [1, p. 252].

Redactează, în limita unei pagini, un eseu nestructurat cu tema: *Rozele, simbol al vieții și al morții*. (Subiect propus după studierea poeziei lui Al. Macedonski *Rondelul rozelor* – n.n.) [3, p. 237].

Dezvoltă, într-un eseu nestructurat, afirmația lui Nichita Stănescu: *Fără Miorița noi n-am fi fost niciodată poeți* [2, p. 24].

Meditează, într-un eseu de o pagină, la tema: *Memoria istoriei îl ajută pe om să-și proiecteze o justă cale în viață* [2, p. 181].

IV. Formularea sarcinii

Care verb de comandă, dintre toate cele listate în taxonomia sarcinilor didactice + etcetera, ar fi mai potrivit și mai explicit pentru produsul numit *eseu*? Profesorul care vine cu oferta unei teme de eseu trebuie să îndeplinească în formula respectivă cei 3 parametri obligatorii docimologici:

- (1) **Ce urmează să facă elevul? – Să scrie, redacteze, elaboreze, alcătuiască un eseu;** acest verb se pune, de regulă, la imperativ, persoana a II-a, singular sau plural. Eventual, se cere ca elevul să respecte o structură sau să țină cont de anumiți parametri.

În cadrul acestei cerințe pot fi punctate mai multe operații, care vor dezvălui esența studiului independent și vor conduce elevul spre produsul final: de exemplu, să *aprecieze rolul, estimeze valoarea, argumenteze opțiunea, comenteze aserțiunea, interpreteze textul, explice gestul, compare textele, demonstreze apartenența, exprime esența, expună poziția, prezinte rolul, mediteze asupra citatului, reflecteze pe marginea afirmației, pornească de la proverbul, dezvolte imaginea, caracterizeze un personaj, fundamenteze ideea* etc. Aceste verbe au

forma unui mod personal (imperativ sau conjunctiv) sau a gerunziului (rarisim – a supinului), devenind complemente circumstanțiale pentru verbul de bază și deseori răspunzând deja la întrebarea **Cum?**

(2) **Cum** (în ce condiții sau circumstanțe) va realiza sarcina? – *Utilizând surse relevante pentru interpretarea subiectului; făcând referință la...* etc. Specificările din formularea sarcinii pot viza sursele, textele de reper, autorii la care se limitează cercetarea subiectului.

(3)

[Ce?] **Estimează**, într-un [Cât?] succint eseu, crezul artistic al lui Mihai Eminescu, [Cum?] **implicând** poeziile studiate și **răspunzând** la interogația retorică: *Unde vei găsi cuvântul/Ce exprimă adevărul?* din poemul *Criticilor mei* [1, p. 49].

[Cum?] **Utilizând** diferite surse de informație, [Ce?] **elaborați** un eseu despre munții în care ați dori să faceți o călătorie [5, p. 71].

(4) **Cât** trebuie să scrie? – *În spațiul rezervat; în limita de N enunțuri, rânduri, pagini.* Este cerința frecvent ignorată sau trecută cu vederea, iar în asemenea cazuri, probabil, se presupune că elevul își dă seama cât trebuie să scrie sau volumul este absolut irelevant pentru evaluator.

V. Alegerea subiectului

Identificarea unei teme „frumoase” într-o formulă proaspătă ne inspiră uneori, dar asemenea oferte vor veni doar atunci când vom avea siguranța că elevii pot răspunde cerințelor standard. Subiectul care se propune nu poate fi întâmplător, el trebuie să se întemeieze pe ceea ce s-a studiat și să le permită elevilor care au însușit conținutul unității să **demonstreze cunoașterea**

materiei evaluate, precum și **gradul în care posedă competențele specifice** ale disciplinei (unitățile de competență concrete vizate de curriculum și urmărite în această unitate de învățare).

Profesorul care propune subiectul de eseu se va asigura că acesta permite evaluarea materiei studiate în cadrul unității și nu depășește:

(a) Cunoștințele factuale ale elevilor, reprezentate în curriculumul disciplinar prin unitățile de conținut, noțiunile și termenii-cheie, textele studiate anterior sau recent, precum și cele propuse pentru lectură independentă. În cazul când eseu se edifică pe un text propus la prima vedere, specificul lui literar va fi conform textelor deja studiate.

Într-o probă de evaluare este firesc să se solicite cunoașterea informației: a datelor, cuvintelor și termenilor, a detaliilor în raport cu anumite evenimente, a textelor studiate în clasă, a celor memorizate sau recomandate pentru lectură. Acest aspect trebuie să-și găsească reflecție în matricea de specificații (care nu este întocmită pentru uzul elevului), dar și în formularea subiectului sau a cerințelor față de produsul evaluabil.

(b) Cunoștințele procedurale ale elevilor, datorită cărora ei operează cu tipologia textelor solicitate; aplică metodele, tehnicile și algoritmi de lucru cu textele, izvoarele sau documentele; își aleg strategiile de abordare a subiectului sau problemei.

Tot aici raportăm și cunoașterea regulilor de ortografie și punctuație studiate, pe care elevul știe să le aplice în procesul elaborării textului propriu, adică automat sau analizând cele scrise și procedând în cunoștință de situație.

Eventual, formula titulară ar putea include 1-2 termeni-cheie cu care s-a lucrat în cadrul unității. În același timp, subiectul propus nu va fi identic unei teme discutate anterior, cel puțin pentru a nu înlocui evaluarea

competenței de comunicare cu verificarea memoriei mecanice și reproducerea unor afirmații de gata.

De exemplu, la încheierea unei unități de învățare din modulul *Cititorul și universul artistic al personalității literare* la limba și literatura română în clasa a XII-a, profesorul intenționează să solicite redactarea unui eseu de sinteză cu privire la *Opere reprezentative din creația scriitorului studiat* [1, p. 34] sau *Stilul individual al scriitorului* [Ibidem].

Produsul solicitat: eseu de sinteză

Sarcina didactică: *Elaborați un eseu structurat de 1,5-2 pagini A4 cu privire la diversitatea modalităților de caracterizare a personajelor literare în opera unui prozator din sec. al XX-lea (la alegere), făcând referință la două romane studiate sau citite independent.*

Discuția prealabilă cu elevii ar facilita discriminarea între cerințele obligatorii și trăsăturile opționale/facultative, iar în acest context de învățare elevii vor avea ocazia să înțeleagă și ce înseamnă „aspecte eliminatorii”. Bunăoară, în cazul nostru, redactarea unui rezumat sau

comentariu literar al romanului, în loc de eseu, alegerea a două romane de autori diferiți sau a două romane ale unui autor din alt secol, precum și operarea cu un singur roman vor fi aspecte eliminatorii și lucrarea nu ar trebui acceptată, deoarece nu corespunde sarcinii.

VI. Prezentarea parametrilor textului solicitat

Această sarcină îi revine de cele mai dese ori profesorului, cu excepția cazurilor când se recurge la teste și sarcini de gata, formulate cu toată garnitura și accesoriile: parametrii produsului, baremul de corectare, grila de notare, schema de convertire a punctelor în note etc. Oricum, profesorii au acces la modelele din testele standardizate și se pot ghida de acestea, dar și experiența de predare în liceu contribuie profund la calitatea deciziilor pe care le ia evaluatorul. Bunăoară, cerințele pe care este obligat să le respecte elevul ar putea fi formulate astfel:

În eseuul tău, vei valorifica următorii parametri:

1. Alegerea argumentată a două romane din creația scriitorului, semnificative pentru tratarea subiectului dat.
2. Încadrarea a câte două personaje din textele nominalizate într-o tipologie cunoscută.
3. Prezentarea a patru procedee distincte de caracterizare a personajelor în romanele autorului ales.
4. Relevarea sistemului de personaje, în raport cu modalitățile de caracterizare, în baza unui text reprezentativ.
5. Exprimarea opiniei personale, susținute cu trei argumente textuale, în raport cu unul dintre personajele literare selectate.

- În cadrul evaluării, se punctează și:
 - ✓ Claritatea, veridicitatea, consecutivitatea ideilor; ilustrarea prin exemple a acestora.
 - ✓ Constatarea aspectelor definitorii ale temei de realizat; reperarea datelor, informațiilor, faptelor elocvente; abilitatea de a sintetiza informații și de a le interpreta critic.
 - ✓ Coerența ideilor, fluența exprimării.
 - ✓ Așezarea în pagină, încadrarea în limitele de spațiu. [Adaptat după: 1, p. 129]

În încheiere: Nu-i putem cere profesorului să fie întotdeauna inventiv și creativ pe cont propriu, mai ales când oferta de literatură didactică asigură o varietate de resurse accesibile și validate (manuale de bază și alternative; auxiliare și ghiduri; caiete de exerciții și de teste etc.). În schimb, recomandăm ca, pentru probele de evaluare sumativă, profesorul să se asigure că a luat în considerare domeniile cognitive și i-a dat posibilitate fiecărui elev să realizeze tema în măsura posibilităților sale. Și astfel, prin scrierea ghidată a diverselor eseuri la diferite materii școlare, elevii își dezvoltă o competență de comunicare transdisciplinară, în care se reflectă:

- 1) cunoașterea și înțelegerea verbelor activității intelectuale;
- 2) aplicarea algoritmilor și respectarea structurilor solicitate;
- 3) redactarea produselor rezultate din realizarea activităților solicitate în context didactic sau științific.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Cristei T. et al. Limba și literatura română. Manual pentru clasa a XII-a. Chișinău: Cartdidact, 2015.
2. Cristei T. et al. Limba și literatura română. Manual pentru clasa a XI-a. Chișinău: Cartdidact, 2012.
3. Cristei T. et al. Limba și literatura română. Manual pentru clasa a X-a. Chișinău: Cartdidact, 2012.
4. Limba și literatura română. Curriculum disciplinar. Ghid de implementare. Clasele X-XII. Chișinău: Lyceum, 2020.
5. Lungu Al. et al. Geografia fizică generală. Manual pentru clasa a X-a. Chișinău: Litera, 2012.
6. Programa pentru examenul de bacalaureat la istoria românilor și universală: <https://ance.gov.md/content/programe-de-examene>